

“TARIXI FARG‘ONA” ASARINING LISONIY XUSUSIYATLARI

Usmonaliyev Shahboz

Namangan davlat universiteti o‘qituvchisi

Annotatsiya. Mazkur maqolada Is‘hoqxon Ibratning “Tarixi Farg‘ona” asaridagi ayrim lisoniy birliklar va ularning tarixiy davrni yoritishdagi ahamiyati haqida fikr yuritilgan.

Kalit so‘zlar: tarixiy kolorit, baynalmilal leksema, leksik akkumulatsiya, vulgarizm, parema, faol suffiks, badiiy uslub.

Аннотация. В данной статье говорится о некоторых языковых единицах «Истории Ферганы» Исхак-хана Ибрата и их значении в освещении исторического периода.

Ключевые слова: исторический колорит, интернациональная лексема, лексическое накопление, вульгаризм, паремия, активный суффикс, художественный стиль.

Abstract. This article talks about some language units in Ishaq Khan Ibrat’s “History of Fergana” and their importance in illuminating the historical period.

Keywords: historical color, international lexeme, lexical accumulation, vulgarism, paremia, active suffix, artistic style.

“Tarixi Farg‘ona” asarining lisoniy xususiyatlari haqida so‘z ketar ekan, avvalo, unda qo‘llangan leksemalarning davr koloritini yoritishdagi ahamiyati, ma‘no va mazmuni, ifoda ko‘lami, emotsional-ekspressiv bo‘yog‘i, denotativ va konotativ ma‘nolari, shuningdek, muallif yashagan davrga xos grammatik birliklar: grammatik kategoriyalar, izofalar, gap qurilishi va ularning sintaktik munosabati xususida so‘z yuritish mazkur davrning lisoniy olamini yoritishdagi muhim masaladir. Ayniqsa, bu jarayon tadqiq obyekti tarixiy asar bo‘lganda nihoyatda muhim, diqqatlab, o‘z navbatida dolzarb ishga aylandi.

“Tarixi Farg‘ona” asarining leksik-semantik jihatdagi o‘ziga xoslik shundaki, muallif unda davrga xos faol leksemalar bilan bir qatorida baynalmilal leksemalar (*telegram, general-gubernator, roport, gosudar, rupiya* va hokazo)dan unumli foydalanadi. Albatta, bu jarayon tildagi leksik akkumulatsiya hodisasi bilan bevosita bog‘liq. Shuningdek, asarda vulgarizmlar (murtad, xoin, cho‘loq), paremlar (*Xayr ul-kalom qallih* – so‘zning yaxshisi qisqasidir, *Alloh gunohlarini kechirsin*), forsiy va arabiy izofalar (xatmi Qur‘on, Daxmayi shohon, oxirulamr) kabilar faol qo‘llanilgan.

Asarda davriy modern sezilib turgani holda o‘ziga xos tarixiy-lisoniy kolorit aks etadi. Buni asar leksemalaridagi fonetik, morfemik, grammatik shakllar bilan asoslash mumkin. Bu asarining tarixiylikini ta‘minlaydi. Masalan, ravishdoshning **-ib – ub** shakli (*eshitub, ko‘rub, yo‘luqub, yo‘l yurub*), sifatdoshning **-gan -g‘on, gon, -(a)durg‘on** (*qilgon*”, “*qiladurg‘on, borgan*), harakat nomining **-mak** (*imrod bermak, ergashmak, qutulmak*) shakllari asar tilida fe‘lning o‘zgalovchi kategoriyasi tarkibidagi eng faol suffiks bo‘lganini ko‘rish mumkin. Kelishik kategoriyasidan esa jo‘nalish kelishigining **-g‘a** (...*fuqarog‘a mundan necha martaba ziyoda zulm qilgan ekan*), chiqish kelishigining, asosan, **-din** (*mandin, shahardin*), tushum kelishigining **-n, ni** (*aqllarni tang qilur, qatlini eshitub*) shakllarini uchratish mumkin. Tarixiy asar tiliga muvofiq tarzda ko‘plab affiksalar tarixiy vaianlari qo‘llangan: **-kaz – kur** shaklida (*yetkurmoq uchun*), **-day, -dek – doq, dak** shaklida (*andak, shundoq ekanki*), **-dir – dur** shaklida (*ma‘lumdur, zaruriyatdandur*.) kabilar shular jumlasidandir.

Asarda yordanchi soʻzlardan *bilan* koʻmakchisi *ilan*, *ila* (...*Fargʻona deb mashhur va bu lafz ilan mazkurdur; Kaʻb ul-Axbor roziyallohu anhu necha ming arablar ila kelib, muhoraba qilib,...*) shaklida qoʻllangan. Bogʻlovchilardan *agar* shart bogʻlovchisi *agarda*, *agarchandki* (*Agarchandiki, husnu jamolda musallam boʻlsa ham, Agarda marhamat qilib*) shaklida, *-mi* soʻroq yuklamasi esa *-mu* (*bormu, shulmu, yaqinmu*) tarzida qoʻllanilgan. Buyruq-istak mayli shakli boʻlgan *-sin(lar)* va *gin* qoʻshimchalari *-sun(lar)*, *-gil* (*xijolat boʻlmasunlar, yashunub yotgil*) shaklida foydalanilgan boʻlib, asrning badiiy mohiyatini mohirona tavsif etishga yordam beradi.

Shuningdek, asarda kirtimalardan ham unumli foydalanilgan: "*Foʻlotxonni tutub bersangizlar, sizlarga hech gap, va illo, otilursizlar*", "*Chunonchi, bulardan shayxulislom Namangoniy va xalifa Safo eshon va domla Xolmuhammad va rais domla va mulla Xojamquli aʼlam, bulardan boʻlak yana koʻb-koʻb ulamo va fuzalolarni qatl qilgan edi*", "*Xayr, hosil ulkalom bugungi Margʻinon goh poytaxt va gohi ismi shahar boʻlib, ...*", "*Sheralixon, avvalo, bemehnat xon boʻlub, julusini(ng) uchinchi yili 1261 hijriyda inoqlar qoʻlida shahodat topdi...*". Bu kiritmalar bugungi kunda arxaik soʻz hisoblanadi.

Yana shuni ilova qilish mumkinki, asarda 10 dan ortiq turdagi terminlar qoʻllangan. Ushbu terminlar oʻziga xosligi bilan alohida ajralib turadi. Xususan, *xon*, *xonzoda*, *xonlik*, *vazir*, *farmonchi*, *mingboshi*, *sudya*, *noyib*, *xaram*, *inqilob*, *amin*, *hukumat*, *podshoh*, *xoja*, *posbon*, *poytaxt*, *saltanat*, *julus*, *mahram* kabilar shular jumlasidandir.

Asar xalq tiliga shu qadar yaqinki, unda barcha uslublarni koʻrishimiz mumkin, biroq kutilganidek, badiiy uslub koʻproq ustuvorlik qiladi. Muallif soʻzlarni shunday oʻrinli qoʻllaydiki, asarining badiiy mahorti oshadi. Masalan, *oʻldi* soʻzi oʻrnida *shahodat topdi* (*Sheralixon, avvalo, bemehnat xon boʻlub, julusini(ng) uchinchi yili 1261 hijriyda inoqlar qoʻlida shahodat topdi...*), *olami foniyydan ketdi*, *baqo mulkiga yetdi* singari soʻzlardan foydalanadi. *Boʻysundirmoq*, *oʻz yoʻrigʻiga yurgizmoq* oʻrnida *jilovlamoq* (*Musulmonquli xonni jilovlab qaytmoqchi boʻlganda,...*), *hujum qilmoq* oʻrnida *ot qoʻymoq* (*Xoʻqand galaboturlari birdan ot qoʻyub yuborganda Toshkand qoʻshuni qochib va ham oʻzlari til bergan edi,...*), *oʻldirmoq* oʻrnida *shahid qilmoq* (*Sheralixonni shahid qildilar, bilofasl munga bayʼat qildilar...*), *katta qirgʻin* oʻrnida *qitoli azim* (*Ul joyda qitoli azim va harbi alim qilib, oxiri kor Musulmonqulini asir qilib olub,...*) va shu kabi soʻzlarni qoʻllaydi.

Ibrat asar tarixiyiligini yanada mufassal tasvirlash maqsadida koʻp oʻrinlarda eskirgan soʻzlardan foydalanadi. Masalan, *ov* – *shikor* (...*bir necha kunlar shikorda qolib, yana kelib,...*), *xona* – *hujra* (...*xalifa Dorulamon degan Eshon xonaqoxlariga kelib, anda hujra olib, istiqomat qilub turub...*), *jang* – *muhobara* (...*Axshid podshohi ilan muhoraba uchun borgan ekonlar.*), *oʻlim* yoki *qirgʻin* – *qatl* (...*qatlga ittifoq qilgan sarkardalarni birin-birin oʻldurub,...*) shaklida. Shuningdek, *endi* soʻzi oʻrniga davrga xos shaklda *emdi* (...*mani qon tortib kelgan ekan, emdi mani to amirga olub boringlar,...*) soʻzini qoʻllagan.

Muallifning qiyos usuli, soʻzlarni tanlay bilishi uning asarda qoʻllagan iboralarida va soʻzlarning koʻchma maʼnolaridan foydalanishida yaqqol aks etadi. Jumladan, koʻplab frazema qatorida "*olami foniyydan ketmoq*" iborasini keltiradi: "*Murodxonni hukumati bir haftaga yetdi, olami foniyydan ketdi, baqo mulkiga yetdi, rahmatullohi alayh!*" Ushbu ibora *bu dunyoni tark etmoq*, *hayotining soʻnggi kunini yashab oʻtmoq*, *vafot etmoq* maʼnolarini ifodalaydi. Manbada, oʻz navbatida, *shahodat topmoq*, *koʻz yummoq*, *olamdan oʻtmoq* kabi iboralar bilan sinonimik qatorlarni hosil qilganini koʻrish mumkin. *Saltanat surgan* iborasi *hukmronlik qilmoq* maʼnosini bildirib, *julus etmoq* iborasi bilan sinonimik qatorni hosil qilgan. *Tabiati tortmas* iborasi *yoqtirmaslik*, *roʻyxushlik alomatlari yoʻq*, *xohlamaslik* maʼnolarida qoʻllangan. Shuningdek,

asarda *havori rahmatga vosil bo'lgan ekan, havo-yu havasga naqdini sarf etub, qon tortib kelgan ekan, balog'atga yetmagan, qizil qonga bo'yamoq, og'zig'a nima kelsa qaytarmay, quloqg'a olmay, til berganligidan keyin, baqo mulkiga yetdi, qo'lida bo'ldi, soyasinda dunyosi obod bo'lub, qo'ldan ketar, jonni g'animat bilib, ko'zlarini(ng) kosasi yoshga to'lub, qo'l qovushturub, istiqbolg'a chiqdi, ipsiz bog'lab, so'z ochib, davlat ko'rub, saltanat ko'rgan, ixtilofda qolub, balog'a qolub, xon ko'tarilib, dimog'iga mahkam o'tirmoq, haddan oshdi, taajjubga qoldilar, quloq solmay, ish qo'ldan ketdi, ahd-u paymon etmoq, ovozi chiqib qolmoq, ulamo-yu uqoloning so'zini olmay, bosh ko'tarib, shuhrati chiqdi, xafalik va g'amga solmoq, fotiha bermoq, o'zini qo'nog'iga qo'ndirgan, yodlariga tushub, asar qolmay bel bog'lagan* kabi bir qator iboralarni uchratish mumkin.

Olim ko'p tillarni bilganligi uchun, buni o'z asarlarida ham namoyon etgan, jumladan, "Tarixi Farg'ona" asarida ham arabcha, forsha, ruscha iboralar va so'zlardan keng foydalanadi. Xususan, asarda arabcha o'zlashmalar ko'pchilikni tashkil qiladi. Boisi, asarda xonliklar davri tarixi yoritilgani sabab arabiy leksik qatlam umumiste'molda bo'lgan. Kasb-hunar, urush, badiiy adabiyotga oid leksemalarning ko'pchiligi arabcha o'zlashmalardir. Muallif shaxs otlari barobarida arabcha so'zlarni qo'llaydi: *qozi, xalifa, sulton, hokim, pir, qori* singari.

"Tarixi Farg'ona" asari tarixiy asar ekanidan kelib chiqilsa, unda hukmdorlar va davlat idoralari vakillari haqida, umuman, siyosat kishilari xususida so'z borgani yanada oydinlashadi. Muallif bu kabi leksemalarni ifodalashda, asosan, ularning arabcha muqobillaridan foydalanadi. Quyida ularning ayrimlari xususida so'z yuritimiz.

Jumladan: "...sulton Mahmud Sabuqtegin zamonida *Qubo shahri obod bo'lib, Bayg'u bin Tug'on hukm surub, adlu haqqoniyat ila mashhur, so'ngra mang'uliya qaytadan fitna chiqorub, xarob bo'lgon ekon. ...*" parchasida *sulton* so'zini mazkur turga kiritish mumkin. Davlat hukmdori semasini ifodalovchi *sulton* leksemasi arabcha سُلْطَانٌ – *sulto:nun* so'zidan o'zlashgan bo'lib, o'zbek leksikasida ham hukmdor, podshoh ma'nolarida qo'llanilgan. Aynan mazkur leksema o'zbek antroponimikasida orzu-istak yoki nasl-nasab motividagi antroponimlarning shakllanishida indikator vazifasini bajargan. *Sultonmahmud, Sultonbegim, Sultonbek, Sultongul, Nursulton, Sultona* singari.

Xalifa leksemasi asarning ko'plab o'rinlarida **izohlamish vazifasida kelgan**: "Ul kishi ilan o'g'illari *Yusufxon to'ra va Omon xalifa* birga ekan". *Xalifa* – خَلِيفَةٌ *xoli:fatun* – (arab. o'rinbosar, noib) — musulmon jamoasi va musulmon davlatining diniy hamda dunyoviy boshlig'i demakdir. *Omon xalifa* birikmasi izohlovchi-izohlanmish munosabatini yuzaga keltirgan. Izohlovchi aniqlovchining bir turi bo'lib, u predmetning boshqacha nomini bildiradi. Bu nom predmetning belgi- xususiyati bo'ladi. Izohlanmish esa izohlovchini to'ldirib izohlab kelgan qismidir. Tarixiy so'z sanalgan *xalifa* leksemasi asarda aynan lug'atdagi ma'nosi – hukmdor ma'nosida emas, balki davlat amaldori vazifasida kelgan. Bunga izoh sifatida *xalifa* Buxoro xonligida shariat aqidalarining bajarilishini tekshirib turuvchi mansabdor shaxs ekanini ta'kidlash mumkin.

"So'ngra muhoraba qilishib, *Xushdod podshohni arablar qatl qilishub, Qubo shahriga bir qozi va bir voliy nasb qilishib, andin qoytub, Axsida bo'lmish Hurmuz podshohga kelgan ekonlar ...*" Mazkur jumlada **qozi, voliy** kabi arabcha siyosiy semali so'zlar qo'llangan. **Qozi** arabcha قَاضٍ **qo:din** leksemasidan aynan kalkalash usulida o'zlashgan. Ushbu leksema o'zbek tilida eskirgan leksikaga mansub so'z bo'lib, mamlakatda qonun-qoidalarning shariat asosida bajarilishini ta'minlovchi siyosiy-diniy amaldor sifatida izohlanadi. Qozilar hukmdorlar tomonidan tayinlangan.